

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

IJTIMOIIY-GUMANITAR FANLAR

Imomov R. Talon-taroj qilish jinoyatlarining oldini olish shart-sharoitlari to'g'risida.....	123
Ablazov E.E. Media madaniyatni ijtimoiy-axloqiy institut sifatida rivojlantirish muammolari	126
Abdullayev E., Ismoyilova O. Hazrat Navoiy ijodida axloqiy qadriyatlar	131
Majidova M.M. Pedagogik etika va emotsional intellektning konfliktlarni oldini olishdagi ahamiyati	134
Shamsudinova M.U. Ijtimoiy sherikchilikning mazmuni	138
Баранова Т.А. Конфликтологическая компетенция как фактор успеха транспрофессиональной деятельности студентов в междисциплинарных проектах.....	142

ANIQ VA TABIIY FANLAR

Zaparov A., Zafarov A. Use of video lesson creative technologies in the process of electronic education	148
Umarov A.V. Mediakompetentlikni rivojlantirishda onlayn ta'lim platformalarining o'rni va samaradorligi	152
Xudayberdiyev M.I. Talabalarning kompozitsion badiiy-estetik didini rivojlantirishda innovatsion raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlari	157
Ikromova M., Mirzaalimova M.S. Gepatitli hayvonlarni jigarida oqsillarning o'zgarishiga barbaris o'simligi ekstraktining ta'siri	162
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishda mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy natijadorligi	165

xavfsizligi va akademik adolat bo'yicha fanlararo yondashuvni kuchaytirish zarurligi ta'kidlandi.

Mediakompetentlik — bu faqatgina axborotni qabul qilish emas, balki unga tanqidiy, axloqiy va ijtimoiy mas'uliyat bilan yondashish qobiliyatidir. Shuning uchun ham, onlayn ta'lim platformalaridan foydalanish nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki mediasavodli, axborotli va raqamli dunyoda faol harakatlana oladigan shaxslar tarbiyalashda muhim ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. UNESCO. Media and Information Literacy Curriculum for Teachers. 2011.
2. Buckingham D. Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture. Polity Press. 2003.
3. Nazarov A.Sh. Ta'limda raqamli texnologiyalar: nazariya va amaliyot. Toshkent. 2021.
4. O'zbekiston Respublikasi ta'lim sohasini raqamlashtirish dasturi. 2022.
5. Salimova G.A. Mediakompetentlikni rivojlantirishda ta'lim platformalarining o'рни. // Pedagogika fanlari jurnali. 2023.

UO'K: 37.018.43

TALABALARNING KOMPOZITSION BADIY-ESTETIK DIDINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH MEXANIZMLARI

<https://zenodo.org/records/17071041>

Xudayberdiyev Mirolim Iskandar o'g'li

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti

Annotatsiya. Zamonaviy dunyoda san'at ta'limi jarayoniga raqamli texnologiyalar tobora chuqur integratsiya qilinmoqda. Ta'lim sohasiga raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, pedagog kadrlarni tayyorlash va o'quv dasturlarini raqamli davr talablari asosida yangilash borasida hali kamchiliklar mavjud. Ko'plab maktab va oliygohlarda moddiy-texnik bazani raqamlashtirish sust kechayotgani, o'qituvchilarning axborot texnologiyalari bo'yicha kompetensiyasini oshirish talab etilayotgani ta'kidlanmoqda. Shu boisdan maqolada ta'lim tizimiga kirib kelgan raqamli texnologiyalarning tasviriy san'at yo'nalishida ham talabalarning badiiy-estetik didini tarbiyalash uchun elektron dasturlar yordamida darsliklar ishlab chiqilganligi va uni qo'llanilishi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: kompozitsiya, badiiy-estetik did, raqamli texnologiya, grafik illyustratsiyalar, videodarslar, elektron darslik.

Аннотация. В современном мире цифровые технологии все больше интегрируются в процесс художественного образования. До сих пор существуют недостатки в широком внедрении цифровых технологий в сферу образования, подготовки педагогических кадров и обновления учебных программ с учетом требований цифровой эпохи. Отмечено, что цифровизация материально-технической базы во многих школах и вузах идет медленно, и существует необходимость в повышении компетентности преподавателей в области информационных технологий. Поэтому в статье рассматривается использование цифровых технологий, вошедших в систему образования, для воспитания художественно-эстетического вкуса учащихся в области изобразительного искусства.

Ключевые слова: композиция, художественно-эстетический вкус, цифровые технологии, графические иллюстрации, видеоуроки, электронный учебник.

Abstract. In the modern world, digital technologies are increasingly integrated into the process of art education. There are still shortcomings in the widespread introduction of digital technologies into the field of education, training of pedagogical personnel and updating curricula based on the requirements of the digital era. It is noted that the digitalization of the material and technical base in many schools and universities is slow, and there is a need to increase the competence of teachers in information technologies. Therefore, the article discusses the use of digital technologies that have

entered the education system to cultivate the artistic and aesthetic taste of students in the field of fine arts.

Keywords: *composition, artistic and aesthetic taste, digital technology, graphic illustrations, video lessons, electronic textbook.*

Mamlakatimizda so'nggi yillarda ta'limni raqamlashtirish davlat siyosati darajasida qo'llab-quvvatlanib, san'at ta'limida innovatsion texnologiyalarni joriy etish borasida amaliy ishlar olib borilmoqda. Xususan, elektron ta'lim resurslari va multimediali elektron o'qitish vositalari orqali ta'lim muhitining rivojlanishini takomillashtirish uchun mustaqil ta'lim mashg'uloti jarayoniga ham alohida e'tibor qaratilmoqda [1]. Shu bilan bir qatorda tasviriy san'at yo'nalishida talabalarning badiiy-estetik didini rivojlantirish uchun raqamli platformalar yaratish ustida izlanishlar ham mavjud. Tadqiqotimiz davomida talabalarning kompozitsion badiiy-estetik didini tarbiyalash nuqtai nazaridan elektron darslikni ishlab chiqdik. Mazkur elektron darslikning eng muhim jihatlaridan biri – turli raqamli vosita va pedagogik texnologiyalarning kompleks integratsiyasidir. Darslik iSpring kabi e-oqitish platformalari yordami bilan tayyorlangan (mazkur vosita PowerPoint slaydlarini interaktiv elektron kursga aylantirish imkonini beradi). Shuningdek, darslik tarkibida videodarslar, audio sharhlar, grafik illyustratsiyalar keng qo'llanilgan. Masalan, kompozitsiya nazariyasi yoritiladigan qismda turli kompozitsion qonuniyatlar (masalan, “oltin kesim”, “uchlik qoidasi”, “ritm va takror” va h.k.) tushuntirilgach, darhol ular bo'yicha vizual misollar keltirilgan. Gipermatnli havolalar orqali talaba bir bo'limdan ikkinchi bo'limga oson o'tib, masalan, kompozitsiya haqida o'qiyotgan joyida bir tugma bilan shu mavzuga oid mashhur rassomning asarini ko'rishi yoki rangtasvir bo'yicha ilgari o'rgangan nazariy bilimlariga qaytishi mumkin. Bu esa darslikning yaxlitligi va hamohangligini ta'minlaydi – barcha bo'limlar bir-birini to'ldiradi va mustahkamlaydi.

Elektron darslikda amaliy mashg'ulotlarga ham alohida e'tibor qaratilgan. Ilg'or xorijiy tajribalarda qo'llaniladigan “learning by doing” – amaliy bajarish orqali o'rganish tamoyili asosida darslikka interaktiv topshiriqlar kiritilgan. Masalan, talabalar uchun virtual laboratoriya ko'rinishidagi mashqlar mavjud: “Kompozitsiyani qurish” topshirig'ida talaba ekranda berilgan elementlarni (geomterik shakllar, rangli dog'lar va h.k.) sichqoncha yordamida bo'sh canvas (rasm doskasi)ga joylashtirib, muayyan kompozitsion printsipga muvofiq tartibga solishi lozim. Bunday topshiriq jarayonida dastur talabaning harakatlarini real vaqtda kuzatib boradi va avtomatik tahlil qiladi: masalan, agar talaba obyektlarni kompozitsiya markazidan chetga notekis taqsimlasa, tizim bu haqda ogohlantiruvchi izoh beradi yoki yordamchi ko'rsatma chiqadi. Natijada, talabalar interaktiv tarzda o'z xatolarini ko'rib, estetik muvozanat va vizual uyg'unlik tamoyillarini chuqurroq anglaydi. Yana bir integratsiyalashgan vosita – bu o'z-o'zini nazorat qilish uchun testlar blokidir. Har bir bo'lim oxirida mavzuni mustahkamlash maqsadida test savollari va masalalar taqdim etiladi. Testlar oddiy tanlov savollari bilan birga, rasmi testlar (suratda berilgan kompozitsiyani baholash, yoki rang yechimini tahlil qilish) tarzida ham keltirilgan.

Talabalar istalgan vaqtda ushbu raqamli platformaga murojaat qilib, o'zlari uchun qulay sharoitda mustaqil o'rganish jarayonini davom ettirishlari mumkin. Darslikning bosh ekranida bo'limlar ko'rinib turibdi – bu bo'limlar orasida integratsion bog'liqlik mavjud bo'lib, har biri kompozitsion badiiy-estetik didni shakllantirishga o'z hissasini qo'shadi.

Elektron darslik tahlilida uning ayrim cheklovli jihatlarini ham tanqidiy ko'rsatib o'tish lozim. Avvalo, raqamli darslikdan samarali foydalanish uchun talabalar va o'qituvchilarda

tegishli raqamli savodxonlik bo'lishi kerak. Dastlabki paytlarda ba'zi foydalanuvchilar interaktiv tugmalar, menyular bilan ishlashda qiynalgan bo'lishi mumkin – bu esa maxsus yo'riqnomalar va treninglar o'tkazish zaruratini ko'rsatadi. Yana bir muhim jihat – elektron darslik, qancha interaktiv bo'lmasin, an'anaviy amaliy san'at mashg'ulotlarini to'liq almashtira olmaydi. Raqamli platformada talaba ko'proq nazariy bilim va vizual ko'nikmalarni olsa-da, haqiqiy badiiy mahorat (masalan, bo'yoq bilan ishlash, rasm chizish texnikasi) ustida ishlash uchun ustoz rahbarligidagi jonli mashg'ulotlarga ehtiyoj saqlanib qoladi. Demak, mazkur elektron darslik an'anaviy va innovatsion ta'lim usullarini uyg'unlashtiruvchi vosita sifatida qaralishi kerak. Umuman olganda, darslik tahlili shuni ko'rsatadiki, xorijiy va milliy ilg'or tajribalar sinteziga tayangan holda yaratilgan ushbu raqamli resurs talabalarning kompozitsion badiiy-estetik didini rivojlantirishda ulkan potensialga ega [2].

Elektron darslikning eng muhim funksiyalaridan biri – talabalarda kompozitsion badiiy-estetik didni shakllantirish jarayonini ilmiy asoslangan va amaliy samarador mexanizmlar orqali amalga oshirishdir. Bu mexanizmlarni konkret misollar vositasida tahlil qilamiz.

1. Vizual ma'lumotlar orqali estetik idrokni shakllantirish. Darslikda keng qo'llanilgan ko'rgazmali materiallar (rang-barang reproduksiyalar, rasmlar galereyasi, grafik animatsiyalar) talabalarda kompozitsion elementlarni idrok etish va tahlil qilish ko'nikmasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ushbu bo'limda jahonga mashhur rassomlar – masalan, miniatyura san'atining daho namoyandasi Kamoliddin Behzod yoki O'zbekiston xalq rassomi Pavel Benkov – ijodi haqida interaktiv ma'lumotlar berilgan. Talaba bo'limdan foydalanib, rassomlarning hayoti, asarlari kompozitsion xususiyatlari bilan tanishadi. Bu jarayonda u buyuk asarlar misolida go'zallik mezonlarini angelaydi: masalan, Behzod miniatyuralarida detalchilik va mujassamot go'zalligini ko'rsa, Benkov portretlarida rang va nur uyg'unligini his qiladi.

2. Interaktiv topshiriqlar orqali estetik tafakkurni rivojlantirish. Estetik did nafaqat ko'rish va his etish, balki tahlil qila olish, ya'ni estetik tafakkurni ham talab qiladi [3]. Elektron darslikdagi interaktiv topshiriqlar aynan mana shu tafakkurni o'stirishga qaratilgan. Masalan, darslikning kompozitsiyaga oid bo'limida “Qaysi yaxshiroq?” deb nomlangan qiziqarli mashq mavjud bo'lib, unda ikki xil rasm kompozitsiyasi taqqoslanadi. Birinchi rasmda elementlar tartibsiz, kompozitsiya markazi noaniq; ikkinchisida esa elementlar muvozanatli joylashtirilgan, aniq kompozitsion markaz va ritm seziladi. Talabaga savol beriladi: “Qaysi rasmning kompozitsion yechimi yaxshiroq va nima uchun?”. Interaktiv topshiriqlarning yana bir turi – krossvord va mantiqiy o'yinlar. Darslikda “Kompozitsiya sirlarini toping” nomli krossvord berilgan bo'lib, unda kompozitsiyaga oid tushunchalar (masalan, “dinamika”, “simmetriya”, “kontrast” va h.k.) ni topish talab etiladi.

3. Mustaqil ijodiy mashg'ulotlar orqali estetik didni takomillashtirish. Elektron darslik talabalarga nafaqat tayyor materiallarni o'zlashtirish, balki o'zlari mustaqil ijodiy ish bajarib ko'rish imkoniyatini ham yaratadi. Darslik doirasida “Ijodiy loyiha” deb nomlangan bo'lim mavjud. Unda talabalarga beriladigan topshiriqlardan biri: “O'zingizning ijodiy kompozitsiyangizni yarating va baholang”. Bu topshiriqda talaba o'ziga yoqqan mavzuda kichik bir kompozitsion rasm chizishi (yoki raqamli grafik dasturda yaratishi) kerak. So'ng, darslikdagi mezonlar bo'yicha (kompozitsiya butunligi, ranglar uyg'unligi, g'oya ifodasi va h.k.) o'z ishini o'zi tahlil qiladi.

4. Ko'pkanallik ta'sir orqali estetik didni boyitish. Elektron darslikning kompozitsion did tarbiyasidagi mexanizmlari orasida ko'p sezgili (multisensor) ta'sir qilish tamoyilini alohida ko'rsatish lozim. Ya'ni, darslik materiallari faqat ko'rish emas, balki eshitish sezgisiga ham ta'sir qiladi [4]. Misol uchun, badiiy asarlarni tahlil qilish bo'limida ma'lum bir rasm ko'rsatilayotganda fon sifatida mos musiqa chalinar – barokko davri tasviriy san'ati tahliliga barokko musiqasi, yoki O'zbekiston xalq rassomlari asarlari ko'rsatilganda milliy kuy ohanglari eshittiriladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, musiqiy va vizual tasvirlarning uyg'un ta'siri shaxsda chuqur estetik hissiyotlarni uyg'otadi.

Vizual kuzatuv – estetik idrokni,
interaktiv tahlil – estetik tafakkurni,
ijodiy faoliyat – estetik ijodkorlikni,
ko'pkanalli ta'sir esa estetik his-tuyg'ularni boyitadi.

Raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish jarayonida, ayniqsa, teskari aloqaga ega interaktiv STEAMga asoslangan elektron ishlanmalar orqali tarbiyaviy ahamiyatga ega va estetik didni shakllantiradigan kompozitsiyalarni talabalarga visual sifatli taqdim etish orqali asarlarni kompozitsion, badiiy, falsafiy va estetik-tarbiyaviy jihatdan chuqur tahlil qilish imkoniyatini taqdim etish juda samarali hisoblanadi. Bunda talaba elektron darslikdagi interaktiv topshiriqlarni bajarish orqali bilim olish, olgan nazariy bilimlarni mustahkamlash maqsadida kirishda ro'yxatdan o'tiladi. Masalan talaba elektron darslikning STEAM bo'limiga o'tib yuqoridagi rasmlardagi kabi birinchi topshiriq mazmuni bilan tanishib berilgan san'at asarini ilmiy mushohada bilan chuqur kuzatadi (Asarni ustiga bosish orqali uni yanada katta va sifatli hajmda to'liq ekranda ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi) va tahlil qiladi. Tahlilni yozish, fikrlarini tahrirlash uchun barcha imkoniyat yozish qismiga o'tganda faollashadi. Cheklanmagan miqdor va vaqtda bema'lol fikrlarini mukammal tarzda ifodalab berishlari mumkin. Shu zaylda barcha turli vazifalar bajarilgach, tugatish va ma'lumotlarni yuborish tugmasi orqali natijalarni ustozining elektron pochta manziliga yoki boshqaruv, nazorat bo'limining serveriga real vaqt rejimida uzatiladi. Natijalar avtomatik tarzda inson omilisiz baholanadi va to'liq hisobot talabaga va ma'sulga avtomatik tarzda shakllantirib beriladi. Teskari aloqa orqali talbaga mas'ullar natijalari bo'yicha fikr mulohazalarini yoki maslahatlarini berishi ham mumkin.

Talabaning kompozitsion tajribasi kuchaygan sari testlarning murakkabligi ortib borishi, turli janrlar yoki uslublar bo'yicha variantlar taqdim etilishi, hatto mustaqil topshiriqlar ham kiritilishi mumkin. Muhimi, bu jarayon shunchaki "tekshirish" maqsadida emas, balki "o'rgatish" va "rivojlantirish" tamoyiliga asoslangan bo'lishi lozim, chunki raqamli testlar tezkor teskari aloqa orqali talabaning har bir qadamini rivojlantirib boradi. Shu kabi interaktiv topshiriq turlari juda rang-barang bo'lib, har birining o'zining ma'lum maqsad va mazmuni, aniq natija beradigan strategiyasiga ega.

Tahlil qilish kerak bo'lgan yana bir masala shuki, raqamli vositalardan haddan ziyod foydalanish talabalarining jonli ijodiy tajribasini cheklab qo'yimasligi darkor. Kompozitsiya faqat ekranda ijro etiladigan, rang va shaklni surish bilan hal bo'ladigan jarayon emas, balki insonning sensor va hissiy ko'nikmalari, asar yaratish jarayonidagi kechinmalar, mavzu va g'oya tanlash, fakturalarni his qilish, ijodiy "xato"lardan saboq olish, atrof-muhitni bevosita kuzatish orqali boyitiladi. Shu bois, raqamli darsliklar yoki nostandart testlar talabaning amaliy san'at mashg'ulotlari, jonli rasm chizish, rejalashtirish, xaritalar tuzish kabi an'anaviy

tajribalarini inkor qilmaydi, balki ularni soddalashtiruvchi va to'ldiruvchi vosita sifatida maydonga chiqadi.

Eng yaxshi natijalar, tadqiqotlar ko'rsatganidek, aynan integratsiyalashgan yondashuv orqali erishiladi: masalan, talaba dastlab qog'ozda oddiy eskiz chizishi, unga ko'ra kompozitsion g'oyani aniq ifodalab, keyin interaktiv vizual topshiriqlarda shu eskizni mos shakl va ranglar bilan takomillashtirishi, texnik xatolarini raqamli teskari aloqa orqali tuzatishi va oxir-oqibat yana jonli muhokamada o'qituvchi va guruhdoshlar bilan birga yakuniy natijaga baho berishi mumkin. Shunday jarayonlarga asoslangan integratsiya talabaning badiiy-estetik didini eng samarali shakllantiradi. Taklif qilinayotgan yondashuv shundan iboratki, raqamli texnologiyalar qo'shimcha imkoniyat sifatida qaralib, ular yordamida an'anaviy darslar samarasini oshirish kerak. Masalan, ma'ruzada o'rgatilgan mavzuni raqamli platformada mustaqil mustahkamlash, amaliy darsda chizilgan rasmlar galereyasini onlayn maydonda namoyish etib, guruhiy muhokama qilish kabi shakllar joriy etilishi mumkin. Bu bilan raqamli va an'anaviy ta'lim o'zaro singrishgan holda talabaga yaxlit ta'lim muhiti yaratib beradi. O'tkazilgan kuzatishlar ham shuni ko'rsatadiki, komputer va proyektor orqali boyitilgan darslar odatiy doskali darslarga nisbatan ko'proq e'tiborni tortadi, esda qolarli bo'ladi va estetik tushunchalar osonroq shakllanadi.

Bularning barchasi birgalikda talabada barkamol badiiy didni shakllantirishga xizmat qiladi. Albatta, bu mexanizmlar samaradorligi ko'p jihatdan ularning to'g'ri metodik qo'llanilishiga bog'liq. Elektron darslikning mazkur mexanizmlarni ishlab chiqishda pedagogik psixologiya va estetik tarbiya nazariyasiga tayangan holda, har bir detal ustida ishlagan. Natijada, darslikdagi har bir mashq va topshiriq ortida chuqur ilmiy asos va maqsad mujassam: har bir element talabaning kompozitsion didida o'zgarish yasaydi, uni yangi pog'onaga ko'taradi [5].

Xulosa o'rnida aytganda, talabalarning kompozitsion badiiy-estetik didini rivojlantirishda innovatsion raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish – bu zamon talabi bo'lib, u pedagogika fanining nazariy tamoyillari va amaliy ehtiyojlari bilan uyg'unlashadi. Elektron darslik yordamida talabalarda go'zallikni ko'ra bilish, unga intilish va uni yaratish malakalari rivojlanmoqda. Eng muhimi, raqamli vositalar orqali ta'lim olgan bugungi talabalar ertangi kunda raqamli avlod san'atkor-pedagoglari bo'lib yetishadi – ular yangi avlodning didini yanada zamonaviy usullar bilan tarbiyalay oladilar. Shu tariqa, ta'lim jarayoniga innovatsion texnologiyalarni integratsiya qilish badiiy-estetik tarbiya sifatini yuksaltirish, san'at sohasida ijodkor va didli yoshlarni voyaga yetkazish uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muratov X.X. Elektron ta'lim resurslari va multimediali elektron o'qitish vositalari orqali ta'lim muhitining rivojlanishi. *Academic research in educational sciences* 2.1 (2021): 1130-1136
2. Xudayberdiyev M. Talaba yoshlarda kompozitsion badiiy-estetik didni tarbiyalashning nazariy asoslari. "Ota-onalarning farzand tarbiyasiga oid metodik bilimlarini rivojlantirish mexanizmlari: muammolar va yechimlar" respublika ilmiy-amaliy anjuman to'plami, 2025-yil 6-may.
3. Gruzkov V.N., Subbotina S.A. San'at estetik didni rivojlantirish omili sifatida. № 4 (1), aprel 2012.
4. Xonimqulov U. Kompyuter texnologiyalaridan foydalanish o'qitish jarayonining muhim omillidir. "Журнал математики и информатики", 2024, №5, 73-b.
5. Molchanova L.A. Innovatsiyalar tasviriy san'atda badiiy-obrazli mazmunida: XX–XXI asrlar chegarasidagi Altay rassomlari ijodi misolida. *Tomsk davlat universiteti axborotnomasi*, 2008, № 309, 59-b.

